

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abduraxmonova Sevara Ne'matulla qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MOTIVATIONAL FUNCTION OF ASSESSMENT

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL